

уклада / Е. И. Дюдикова. – Текст : непосредственный //Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2023. – № 3. – С. 28-41.

5. Shrier, D. L. Global fintech: financial innovation in the connected world. Global fintech / D. L. Shrier, A. Pentland, eds. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2022. – 323 p.

6. Chiu, I.H.-Y. Routledge handbook of financial technology and law / I.H.-Y. Chiu, G. Deipenbrock. – Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2021. – 477 p.

7. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ с изменениями на 14 июля 2022 года. – Текст : электронный. – URL: <http://https://base.garant.ru/74451466/?ysclid=lo4a9jbps8842161811>

УДК 336.74

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

д-р экон. наук, доцент,

**зав. кафедрой финансовых услуг и банковского
дела;**

ГЕРАСИМОВА Д.А.,

студентка ОУ «Бакалавр»

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье рассматриваются современные проблемы денежного обращения в Российской Федерации, определены основополагающие причины возникновения. Предложены пути по их решению. Основой исследования являются статистические данные, научные статьи и разработки учёных Российской Федерации.

Ключевые слова: деньги, денежное обращение, налично-денежный оборот, платежи, экономика, меры, финансовая система, факторы

**MODERN PROBLEMS OF MONEY CIRCULATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO SOLVE THEM**

**VOLOSHCHENKO L.M.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Financial Services
and Banking;**

**GERASIMOVA D.A.,
A Student of the OU «Bachelor»
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the current problems of monetary circulation in the Russian Federation, identifies the underlying causes of their occurrence. Ways to solve them are proposed. The research is based on statistical data, scientific articles and developments of scientists of the Russian Federation.

***Keywords:** money, money circulation, cash circulation, payments, economy, measures, financial system, factors*

Постановка задачи. Денежным обращением в Российской Федерации является движение денег во внутреннем экономическом обороте страны, в системе внешнеэкономических связей, в наличной и безналичной форме, обслуживающее реализацию товаров и услуг, а также нетоварные платежи в хозяйстве. Следовательно, денежное обращение обслуживает поток товаров, работ и услуг, и именно благодаря ему материализуется функционирование финансовой системы. Исходя из этого, вытекают проблемы, связанные, например, с недостаточно равномерным распределением денежной массы, финансовыми и экономическими кризисами и др. Поэтому сегодня целесообразно выявить проблемы денежного обращения в Российской Федерации и найти пути их решения.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы организации и регулирования денежного обращения были предметом исследования в научных работах О. М. Крылова [2], С. И. Постникова [4], О. А. Суркова [4], Л. М. Волощенко [6] и др. Однако дальнейшего исследования требуют вопросы изучения проблем денежного обращения в Российской Федерации и причин их возникновения.

Актуальность. Качественное денежное обращение играет важную роль в эффективном функционировании экономики. В настоящее время в Российской Федерации существуют проблемы с денежным обращением, обусловленные многими внутренними и

внешними факторами. В связи с этим возникла необходимость осмысления явлений, происходящих в денежной сфере и поиска решений для устранения этих проблем.

Цель статьи – рассмотреть современные проблемы денежного обращения в Российской Федерации и предложить пути их решения.

Изложение основного материала. На сегодняшний день в денежном обращении наблюдаются две параллельно развивающиеся тенденции. С одной стороны, развиваются технологии электронных и мобильных платежей, то есть безналичное обращение, которое имеет важное экономическое значение в ускорении оборачиваемости оборотных средств, сокращении наличных денег, а также снижении издержек обращения. С другой стороны, объём наличных денег в обращении постоянно растёт, внедряются новые технологии обработки наличных денег, совершенствуется структура и логистика налично-денежного оборота. Отражением этих процессов является тот факт, что на протяжении многих лет Банк России активно работает над развитием и поддержанием наличного денежного обращения в стране.

Общеизвестным является то, что в целом, наличная и безналичная формы денежного обращения составляют вместе общий денежный оборот страны.

Несмотря на то, что в последнее время всё острее проявляется тенденция, состоящая в том, что наличные деньги в платёжном обороте во всё в большей степени замещаются безналичными, функционирование платёжной системы исключительно в безналичной форме на данном этапе развития общества представляется нереалистичным. Наличные деньги остаются одним из основных платёжных средств, и не только из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и логистики в отдалённых географических районах, но и из-за растущих кризисных явлений в политике и экономике, недоверия к банковским и платёжным системам, а также преимуществ наличных денег, таких как простота использования, независимость от наличия платёжной инфраструктуры, скорость и надёжность расчётов, возможность визуального контроля расходов и т.д.

Это подтверждают и статистические данные ЦБ. Так, по данным Банка Росси, объём наличных денег в обращении по состоянию на

1 апреля 2023 года составил 16,7 трлн рублей, что намного больше показателя предыдущего года [3] (рис. 1).

Рис. 1. Изменение количества наличных денег в обращении

На сегодняшний день существует ряд проблем денежного обращения в Российской Федерации, среди которых можно выделить следующие.

Влияние теневой экономики на денежное обращение. Основой теневой экономики являются теневые экономические процессы, под которыми понимаются отдельные хозяйственные операции, связанные с куплей-продажей товаров, работ и услуг, которые в силу особенностей их совершения не могут быть зафиксированы в органах государственной статистики. Основным фактором, обеспечивающим ведение теневых экономических процессов, является использование в них наличных денег, поскольку операции с наличными деньгами не могут в полной мере контролироваться государством. Это приводит к недостаточной эффективности налоговой системы, снижению объёма налоговых поступлений в бюджет, ослаблению контроля над экономической деятельностью, что в целом негативно сказывается на экономике страны.

Следующей проблемой является негативный эффект обслуживания денежного оборота наличными деньгами, то есть потеря их управляемости из-за невозможности достаточно эффективно контролировать движение наличных денежных потоков.

Ещё одна проблема заключается в том, что на денежное обращение влияют различные виды рисков, прежде всего на уровне государства. Можно выделить следующие виды макроэкономических рисков, возникающих при управлении денежным обращением, а именно:

- рост инфляции выше ожидаемого уровня;
- снижение конкурентоспособности национальной экономики и падение темпов роста ВВП;
- снижение стабильности банковского сектора;
- дисбаланс платёжного оборота и др.

Низкий уровень финансовой грамотности населения также является проблемой, которая выражается в неспособности строить долгосрочные финансовые планы, формировать эффективные сбережения, должным образом оценивать риски и использовать инновационные финансовые продукты и услуги.

Согласно исследованию СКОЛКОВО – РЭШ, 13% граждан России осознанно отказываются от использования безналичных расчётов, и вовлечение их в использование карт практически невозможно. В целом, исследование показало, что доля населения, предпочитающего безналичные способы оплаты, даже в 2021 г. не превышает 44%. Однако среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет эта доля составляет 73%. Кроме того, отмечалось, что 29% населения в целом пользуются бумажными деньгами, а в равной степени оба способа привлекают 25%.

В России всё ещё есть значительные резервы в развитии безналичных способов оплаты, особенно среди старшего поколения. Интересными результатами исследования рынка безналичных услуг в 2021 г. стали ответы на вопрос о том, что будет, если наличные расчёты полностью исчезнут. 19% людей будут полностью довольны только безналичными способами оплаты, а 28% только наличными. Такие результаты свидетельствуют о невысоком уровне доверия к «пластику» по сравнению с традиционными фиатными деньгами.

Доля безналичных платежей в рознице и оплате услуг постоянно растёт (рис. 2). Исходя из графика, в 2018 г. доля безналичных и наличных платежей за товары розничной сети и услуги составляла соответственно 55% и 45%.

Рис. 2. Совокупный оборот розничной торговли, общественного питания и объём платных услуг населению – доля безналичных операций и наличных платежей, %
(составлено по данным ЦБ РФ)

В 2021 г. этот показатель изменился на обратный: 72% и 28%. Однако в связи с уходом ряда платёжных систем и секционным давлением к концу 2023 г. доля безналичных платежей может колебаться от 70% до 65%.

В табл. 1 отражены данные о постепенном увеличении использования безналичных расчётов за последние годы.

Таблица 1

Операции по расчётным и кредитным картам, 2018-2022 гг.
(составлено по данным ЦБ РФ)

Год	Операция, млн	Объём операций, трлн руб.	Из всех операций (количество), млн		Из всех операций (объём), трлн руб.	
			Снятие наличных	Безнал. операции	Снятие наличных	Безнал. операции
2018	32324	77,9	3196	29128	28,1	49,8
2019	42305	92,6	3088	39217	28,9	63,7
2020	50564	106,7	2535	48029	28,4	78,3
2021	63368	134,9	2344	61024	29,8	105,1
2022	69600	155,3	2160	67440	31,5	123,8

Несмотря на стабильный абсолютный объём наличных операций с 2018 г. (с небольшим увеличением год от года), их доля в общем объёме операций постоянно уменьшается.

Кроме того, важной проблемой является и высокий уровень мошенничества и финансовых преступлений. Они наносят огромный ущерб не только гражданам, но и экономике в целом.

Исходя из перечисленных проблем денежного обращения страны, можно констатировать, что они нуждаются в обязательном принятии мер по их решению.

Для начала необходимо сократить наличные расчёты и дальше развивать безналичные платежи. Для этого необходимо усовершенствовать нормативную базу, регулирующую операции по выпуску и обращению электронных платёжных средств; развивать инфраструктуру для улучшения операций, обеспечить электронные платежи системами безопасности и защиты данных людей; популяризировать безналичные платежи посредством кампаний в средствах массовой информации и обучающих программ; поощрять использование электронных платёжных систем, повышать финансовую грамотность населения и др.

Эти меры помогут в борьбе с финансовыми преступлениями, а также сделают безналичные платежи более удобными для населения, что сократит не только наличные расчёты, но и поможет в борьбе с теневой экономикой [5].

Следующим шагом является разработка новых средств защиты банкнот и их высокой стойкости к подделке.

Так, в I квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 018 поддельных денежных знаков Банка России, что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8 131). В отчётном периоде было выявлено 2 082 поддельные пятитысячные банкноты, 224 поддельные двухтысячные банкноты, 601 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей [3]. При этом было выявлено 35 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей [1], поэтому необходимо совершенствовать правовую базу, создавать новые методы выявления и предотвращения финансовых преступлений, повышая ответственность за их совершение, а также использовать различные технологии и инновации, которые могут быть использованы для повышения защиты банкнот. В то же время

необходимо понимать, что борьба с фальшивомонетничеством – это длительный процесс, поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему защиты.

Расширение сотрудничества с другими странами. Совместные меры с другими странами могут помочь в борьбе с проблемами денежного обращения. В частности, можно обмениваться опытом и действовать согласованно в решении общих вопросов.

Усиление контроля за оборотом денежных средств. Это потребует разработки и совершенствования системы мониторинга и контроля над финансовыми операциями.

С развитием системы быстрых платежей, Национальной системы платёжных карт и собственной платёжной системы «МИР» открываются новые возможности на рынке безналичных платежей. Введение собственных финансовых инструментов значительно снизило зависимость России от иностранных гигантов, таких как «Visa» и «MasterCard». Отказ международных компаний от работы в России в 2022 г. мог бы привести к параличу национальной платёжной системы, однако своевременное внедрение собственных финансовых инструментов значительно снизило риски в этой отрасли.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, можно сделать вывод, что на денежное обращение влияют не только экономические, но и политические факторы. Исходя из анализа показателей текущего состояния сферы денежного обращения, можно сказать, что в настоящее время устойчивых тенденций к снижению доли наличного денежного обращения не наблюдается. Это подтверждается расчётами темпов роста наличных и безналичных денежных средств, проведенными на основе статистических данных Центрального Банка по денежно-кредитной сфере. Это связано с особенностями ведения экономической деятельности на территории Российской Федерации, неразвитостью инфраструктуры, а также потребностями теневого сектора экономики в денежных ресурсах.

Особенностью Российской Федерации и её главной проблемой является большая доля наличных денег в обороте, что повышает важность их регулирования. Наличные деньги, благодаря своим преимуществам, долго будут занимать определённую долю в денежном обороте страны. Внедрение новейших технологий в

сфере оборота наличных денег упростит мониторинг и контроль над состоянием налично-денежного оборота, сократит издержки обращения, повысит надёжность и обеспечит высокую степень защиты денег. В то же время, по мере стабилизации экономических ожиданий граждан, спрос на наличные деньги будет постепенно падать, и наоборот, с обострением неопределённости и страхов перед будущим вновь произойдёт отток средств с депозитов. В любом случае необходимо развивать и совершенствовать как наличный, так и безналичный денежный оборот. Более того, развитие одной из сфер совокупного денежного оборота не должно идти за счёт ограничения или умаления значимости другой сферы. Поэтому государственное регулирование денежного обращения должно способствовать обеспечению нормального функционирования экономики, что является главной задачей для Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Информационное агентство ТАСС: «Количество выявленных поддельных денег в РФ в I квартале снизилось в 2,7 раза». – URL: <https://tass.ru/ekonomika/17613357?ysclid=li8mwg9642452403704> – Текст : электронный.
2. Крылов, О. М. Организация денежного обращения как функция государства / О. М. Крылов. – Текст : непосредственный // Журнал юридических исследований. – 2020. – Т. 5. – № 4.
3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/20230401/ – Текст : электронный.
4. Постников, С. И. Эмиссия наличных денег и организация денежного обращения в Российской Федерации / С. И. Постников, О. А. Суркова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 5 (118) – с. 292-296.
5. Электронный научный журнал «Вектор экономики». – URL: www.vectoreconomy.ru – СМЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666, 2020. – Текст : электронный.
6. Волощенко, Л. М. Банковская система Донецкой Народной Республики: состояние и перспективы развития с учётом опыта Турецкой Республики Северного Кипра / Л. М. Волощенко, Т.С. Кузьмина. – Текст : непосредственный // Друкерровский вестник. – 2019. – № 1. – С. 309-319.